

Д.А. Арзянцева

Кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту,
економіки, статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет правління та права імені Леоніда Юзькова

ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОДВІЙНОГО ПЕРЕХОДУ

Сучасний етап розвитку економіки характеризується одночасним посиленням процесів цифровізації та реалізацією зеленого переходу, що формує нову архітектуру глобального ринку праці. Поєднання цифрової та екологічної трансформації (twin transition) супроводжується зміною структури попиту на компетентності, трансформацією професій та появою нових вимог до людського капіталу. За таких умов особливого значення набуває прогнозування майбутніх потреб ринку праці та формування моделей розвитку компетентностей, здатних забезпечити конкурентоспроможність працівників у довгостроковій перспективі.

За даними Future of Jobs Report 2025, до 2030 року близько 39% існуючих компетентностей зазнають трансформації або втратять актуальність, тоді як структурні зміни ринку праці супроводжуватимуться створенням близько 170 млн нових та скороченням 92 млн робочих місць [1]. Водночас очікується зростання попиту на професії, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом даних, кібербезпекою, зеленою енергетикою та екологічною інженерією, тоді як частина адміністративних та рутинних професій поступово втрачатиме актуальність під впливом автоматизації.

Найбільш впливовими чинниками трансформації ринку праці визначаються розширення цифрового доступу, розвиток технологій штучного інтелекту, автоматизація, кліматична адаптація, заходи зі зменшення впливу зміни клімату, демографічні зміни та геоекономічна нестабільність (рис.1). Унаслідок цього серед компетентностей, попит на які демонструє найвищі темпи зростання, виокремлюються аналітичне мислення, технологічна грамотність, AI & Big Data, кібербезпека, адаптивність, критичне мислення, екологічна відповідальність (environmental stewardship), а також здатність до безперервного навчання.

Зазначені тенденції актуалізують необхідність використання методів прогнозування та моделювання для оцінювання майбутніх потреб ринку праці й адаптації системи підготовки кадрів до нових викликів. Перспективним напрямом є формування моделей прогнозування компетентностей із використанням показників цифрової трансформації, інтенсивності впровадження штучного інтелекту, кліматичних змін, демографічних тенденцій, структури зайнятості та динаміки попиту на окремі професії.

Рисунок 1. Макротренди, що формують трансформацію бізнесу та ринку праці в умовах подвійного переходу

Джерело: [1].

У контексті статистичного забезпечення управління розвитком людського капіталу доцільним є використання кореляційно-регресійного аналізу, сценарного прогнозування, економетричних моделей та методів машинного навчання для визначення взаємозв'язку між чинниками трансформації та змінами структури компетентностей. Незалежними змінними можуть виступати показники цифровізації, рівень автоматизації, екологічні індикатори та демографічні характеристики, тоді як результативними показниками — попит на окремі компетентності, рівень дефіциту навичок (skills gap), конкурентоспроможність випускників та зміни структури зайнятості.

Результати прогнозування можуть використовуватися як інструмент інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень щодо модернізації освітніх програм, розвитку систем reskilling та upskilling, впровадження мікрокваліфікацій (microcredentials) і вдосконалення механізмів взаємодії між закладами освіти та роботодавцями [2]. Це сприятиме своєчасній адаптації системи підготовки кадрів до змін ринку праці та формуванню конкурентоспроможного людського капіталу.

Таким чином, прогнозування трансформації компетентностей в умовах подвійного переходу слід розглядати як важливий інструмент стратегічного управління розвитком людського капіталу. Використання моделей прогнозування дозволяє не лише оцінювати майбутні зміни структури компетентностей, а й формувати випереджальні управлінські рішення щодо підготовки фахівців, здатних ефективно функціонувати в умовах цифрової та зеленої трансформації економіки.

Список використаних джерел:

1. World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>
2. OECD (2025), *Education Policy Outlook 2025: Nurturing Engaged and Resilient Lifelong Learners in a World of Digital Transformation*, OECD Publishing, Paris. URL: <https://doi.org/10.1787/c3f402ba-en>.

В.Е. Кудельський

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В КОРПОРАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ МЕНЕДЖЕРА

У сучасному корпоративному середовищі внутрішні комунікації перетворилися на стратегічний інструмент управління. Вони впливають не лише на оперативні процеси, а й на загальний психологічний клімат у колективі, рівень довіри між співробітниками та ставлення працівників до компанії. Водночас великої ваги набуває питання етичності цих комунікацій. Адже спосіб, у який передається інформація, тон спілкування, відкритість керівництва, повага до приватності персоналу та чесність у повідомленнях формують корпоративну культуру не менше, ніж офіційні правила чи стратегії розвитку.

Корпоративна культура виступає важливим стратегічним інструментом для формуванню згуртованості колективу, підвищенню лояльності працівників, зниженню рівня конфліктності, адаптації до змін та розвитку інноваційності [1]. Вона виконує роль об'єднувального чинника, що сприяє активізації трудового потенціалу, зміцненню лояльності працівників до організації, підвищенню ефективності внутрішньої комунікації та взаємодії між членами колективу. В умовах сучасного розвитку підприємства дедалі частіше розглядають корпоративну культуру як інструмент реалізації змін та засіб формування привабливого роботодавця, зокрема в процесі рекрутингу. Застосування таких елементів, як гнучкий графік, дистанційна форма зайнятості та підтримка балансу між роботою і особистим життям, дає змогу залучити молодих спеціалістів, орієнтованих на гнучкі форми організації праці.